

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА

Хамраева Мавлюда Джураевна

Бух.ГМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7457704>

ARTICLE INFO

Received: 10th December 2022

Accepted: 18th December 2022

Online: 19th December 2022

KEY WORDS

Учебно-методические материалы, врач, психолого-педагогическая компетенция, трудовые функции, профессиональная деятельность.

АКТУАЛЬНОСТЬ. С. Современные требования к подготовке врача в ординатуре основаны на разработке организацией образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующей медицинской специальности. Обучение построено на овладении компетенциями, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности. Одним из приоритетных направлений в обучении врача является овладение профессиональной компетенцией в психолого-педагогической деятельности, сформулированной в ФГОС ВО как «готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих» Освоение необходимых

ABSTRACT

Представлена структура и содержание учебно-методического обеспечения для формирования профессиональной компетенции врача по направлению «психолого-педагогическая деятельность». Разработка учебно-методического обеспечения осуществлялась на основании трудовых функций врача в соответствии со стандартами профессиональной деятельности.

знаний и приобретение специальных умений врача по формированию мотивации у населения к здоровому образу жизни включены в перечень трудовых действий медицинских специалистов в утвержденных профессиональных стандартах и их проектах. К примеру, в профессиональном стандарте «Специалист по педиатрии» включена трудовая функция «Проведение профилактических мероприятий для детей по возрастным группам и состоянию здоровья, проведение санитарно-просветительной работы по формированию здорового образа жизни среди родителей и детей и контроль их эффективности», в содержании которой предусмотрено освоение необходимых знаний по направлению «Основные характеристики здорового образа жизни, методы его формирования» пользованию оздоровительных технологий от врача требуется

владение компетенцией по обучению и воспитанию пациента, влияющих на развитие интереса и мотива к лечению, стремление к выздоровлению и преодолению трудностей при восстановлении здоровья. На основании вышеизложенного считаем актуальным разработку методических материалов, необходимых в подготовке врача по обучению методикам воспитания пациента, направленным на развитие самосохранительной деятельности.

Паспорт профессиональной компетенции представляет комплекс целенаправленных требований к знаниям, умениям и навыкам и уровню их сформированности по окончании освоения образовательной программы, реализуемой образовательной организацией. Назначение паспорта профессиональной компетенции - сформулировать, какие результаты обучения должен продемонстрировать ординатор, чтобы подтвердить, что он овладел компетенцией требуемого уровня в процессе итоговой государственной аттестации. Профессиональная компетенция ПК-9 включена в раздел 5 «Требований к результатам освоения программы ординатуры» для подготовки специалистов в части 5.3 «Профессиональные компетенции» ФГОС ВО – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре. Формирование компетенции требуется для организации профессионального общения врача, пациентов и членов их семей. Ее значимость определяется необходимостью базовой психолого-педагогической и деонтологической грамотности для компетентного решения проблем формирования

мотивации населения, направленной на сохранение и укрепление его здоровья. й компетенции определяют этапы усвоения учебного материала на основе его детализации и усложнения. Начальный уровень (подготовительный) содержит общие требования к знаниям ординаторов. Пороговый (базовый) уровень усвоения знаний, овладения умениями и навыками необходимыми для прохождения итоговой государственной аттестации является обязательным. Высокий уровень сформированности профессиональной компетенции является желаемым и характеризует выпускника ординатуры как высококвалифицированного специалиста.

Программа формирования профессиональной компетенции раскрывает ее этапы, устанавливает, на материале каких дисциплин она формируется, и определяет, какие формы контроля рекомендуется использовать преподавателю. Базовой структурой психолого-педагогических и медицинских знаний, умений и навыков, необходимых ординатору для освоения данной компетенции являются: 1. Знания основ этики и деонтологии, основ психологии, психологических особенностей пациентов разного возраста, основ здорового образа жизни, основ здорового питания (диетология), основ наркологии и токсикологии, содержания Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», принципов ведения дискуссий в условиях плюрализма мнений и

основных способов разрешения конфликтов, типологических особенностей медико-профилактической терминологии. 2. Умения профессионального общения с пациентами и членами их семей, разрешения конфликтных ситуаций в сфере профессиональной деятельности, ведения санитарно-просветительской работы с пациентами и членами их семей. 3. Навыки профессионального общения с пациентами и членами их семей, разрешения конфликтных ситуаций в сфере профессиональной деятельности, ведения санитарно-просветительской работы с пациентами и членами их семей. В обучении ординаторов по формированию компетенции ПК-9 «готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих» выделены три этапа. Первый этап (подготовительный): осваивается общекультурная и медицинская терминология медико-профилактической направленности, формируется представление о законах психологии личности, принципах ведения дискуссии на основе моральных и этических норм, о медицинской этике и деонтологии, осуществляется овладение знаниями о строении и топографии органов и систем. Данные знания являются базовыми для освоения и проектирования способов реализации психолого-педагогических и деонтологических аспектов врачебной деятельности. Второй этап (базовый) - ординаторы применяют психолого-педагогические знания по разработке

методического обеспечения процесса воспитания пациентов и их семей; руководствуются принципами деонтологии и биомедицинской этики в общении с пациентами и их родственниками, в том числе с родственниками умерших; проявляют понимание в формировании умений по разработке реабилитационных мероприятий для пациентов. Третьим этапом (завершающим) является производственная практика, которая формирует навыки и получение опыта организации профессионального общения с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм с пациентами и их родственниками. В процессе подготовки реферата (отчета) ординатор проявляет умения анализировать взаимоотношения с пациентами и их родственниками, разрабатывать планы психолого-педагогического общения для формирования мотивации населения к здоровому образу жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В разработанном учебно-методическом обеспечении представлена примерная методика формирования профессиональной компетенции, ориентированной на результаты обучения в соответствии с требованиями к профессиональной подготовленности выпускника ординатуры. При этом следует учитывать, что в соответствии с трудовой функцией врача «Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни» обязательными в трудовой деятельности врача являются такие

действия, как: - формирование у пациентов (их родственников/законных представителей) мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек; - формирование у пациентов (их родственников/законных представителей) позитивного поведения, направленного на сохранение и повышение уровня

здоровья [3]. Учитывая, что компетентностный подход затрагивает системные преобразования в организации процесса обучения высшего образования на уровне подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (включая содержание, оценивание), рассматриваем представленный опыт как конструктивный и рекомендуем к применению.

References:

1. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлениям ординатуры: <http://fgosvo.ru/fgosvo/97/91/9/188>
2. Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по педиатрии": приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 июня 2015 г. № 400н.
3. Об утверждении профессионального стандарта "Врач-стоматолог": приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 мая 2016 г. № 227н.
4. Kurbanova G.N. , p.f.d (DSc) PEDAGOGIK MULOQOT VOSITASIDA KASBIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY TARIXIY ASOSLARI .Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. <https://doi.org/10.5281/zenodo.706415>
5. Kurbanova Gulnoz Nematovna. PEDAGOGICAL COMMUNICATION'S ROLE AND IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING.Eurasian Journal of Academic Research Innovative Academy Research Support Center UIF =8.1 SJIF =5.685www.in-academy.uz Volume 2 Issue 11 October 2022 ISSN 2181-2020 Page 914.
6. Г.Н.Курбонова, Д.М.Мусаева "Развитие профессионального и оперативного мышления будущих специалистов в образовательном процессе". Neurodynamics. Журнал клинической психологии и психиатрии, 2020, Т. 2, No 1.Neurodynamics. Journal of clinical psychology and psychiatry, 2020, Vol. 2(1).
7. Kurbonova G.N., (2022). THE SIGNIFICANCE OF THE ANCESTORS HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE SPECIALISTS. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(2), 272–277. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/828>.
8. Kurbanova G.N. Pedagogical and psychological bases on developing students' professional thinking in medical pedagogical education International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 06, 2020. 3059-3067 p.
9. Kurbanova G.N.The role of ancestral heritage in the development of professional thinking of future professionals International Scientific Journal

Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) Year: 2020 Issue: 01 Volume: 81 Published: 30.01.2020 <http://T-Science.org>. SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863

10. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal* "Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe" 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4

11. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. expressions.. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 367-372. SOI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-71> DOI: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD

12. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Bakayev. M.N.Khafizova, S.N.Ostonova " SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION " *Theoretical and Applied Science*, 162-166, 2020

13. Ш.Ш. Шодиев, Д.Я.Шигабутдинова. «ШЕКСПИРОВСКИЙ ЛЕКСИКОН: СЛОВО REASON КАК ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА К АБСТРАКЦИИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЮ» *Инновационный потенциал развития науки в современном мире*, 189-197, 2020

14. General cultural and educational values of ancient-classic latin language TN Zayniddinovn, SS Sharofiddinovich *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES* 2 (5), 77-80 2021

15. Islam in the evolution of social and political views of the Uzbek Jadids, their role in the formation of the idea of National Independence KB Shadmanov, SS Shodiev, TN Zayniddinovna *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY* 2 (2), 44-50 2021

16. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). IDEAS ABOUT AN IDEAL PERSON, LANGUAGE, PROSPERITY IN THE EVOLUTION OF PUBLIC AND POLITICAL VIEWS OF THE UZBEK JADIDS OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(3), 5–8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>

17. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev, Najmiddin Bakaevich Bakaev, Nafisa Zainiddinovna Tasheva *STUDYING PHILOSOPHICAL REALITIES OF THE RENAISSANCE EPOCH, BASED ON THE STRUCTURAL ANALYSIS OF PHILOSOPHICAL TEXTS // Academic research in educational sciences*. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/studying-philosophical-realities-of-the-renaissance-epoch-based-on-the-structural-analysis-of-philosophical-texts>.

18. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal* "Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe" 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4

19. Mirzaeva, A. S. (2022). INTRA-LINGUISTIC AND EXTRA-LINGUISTIC FACTORS RELATED TO THE LANGUAGE AND VOCABULARY OF THE BASIC CONCEPTS OF RENAISSANCE ENGLISH PHILOSOPHY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 1(5), 9-17.

20. Aziza, M. (2022). THE THEORY OF INTERTEXTUALITY AS A PARADIGM AND THE IMPACT OF THIS THEORY ON TRANSLATION. Eurasian Journal of Academic Research, 2(5), 990-995.
21. Мирзаева, А. Ш. (2021). РЕМИНИСЦЕНЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ РИКА РИОРДАНА "PERCU JACKSON AND THE LIGHTNING THIEF". МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(3).
22. Mirzaeva, A. S. (2022). THEORY IN INTERTEXTUALITY AND THREE SEAMLESS INTERTEXTS: M. BUTTERFLY BY DAVID H. HWANG, AS IS BY WILLIAM M. HOFFMAN, AND EXECUTION OF JUSTICE BY EMILY MANN. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 160-165.
23. Shavkatovna, M. A. (2022). ENLIGHTENMENT-MORAL, PHILOSOPHICAL, LINGUISTIC VIEWS OF MODERN CREATORS.
24. Shavkatovna, M. A. (2022). Interrextuality in Rick Riordan's Work. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(9), 180-185. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1507>.
25. Mirzaeva Aziza Shavkatovna. (2021). Allusion As The Way Of Rendering Elements Of Ancient Greek Mythology In The Tissue Of Modern Literature. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 505-514. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue01-91>
26. Shavkatovna, M. A. (2022). Interrextuality in Rick Riordan's Work. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(9), 180-185. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1507>.
27. Aziza Mirzaeva Shavkatovna. (2022). THE INTERTEXTUAL AND INTERCULTURAL REFERENCES IN LODGE'S CAMPUS NOVELS. American Journal Of Philological Sciences, 2(11), 29-35. <https://doi.org/10.37547/ajps/Volume02Issue11-05>.
28. Aziza, M. (2022). THE THEORY OF INTERTEXTUALITY AS A PARADIGM AND THE IMPACT OF THIS THEORY ON TRANSLATION.
29. Шодиев Шаҳобиддин Шарофиддинович. (2022). "МАКБЕТ" ВА "АБУЛФАЙЗХОН" ТРАГЕДИЯСИДА ФАЛСАФИЙ СЎЗЛАР ВА NATURE /ТАБИАТ" ВА SOCIETY / ЖАМИЯТ ТУШУНЧАСИ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(12), 1142-1150. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390238>.